

XUSUSIY MULK DAXLSIZLIGI VA HUQUQNI SUIISTE’MOL QILISH: O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASINING 65-MODDASI ASOSIDA NAZARIY-AMALIY TAHLIL

Mamadaliyev Avvolbek Ziyoidinovich,

Odil sudlov akademiyasi mustaqil izlanuvchisi (DSc),
yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD) e-mail:
avvalbekmamadaliev@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 65-moddasi bilan belgilangan xususiy mulk daxlsizligi kafolatlari hamda Fuqarolik kodeksining 9-moddasida mustahkamlangan huquqni suiiste‘mol qilishni taqiqlash tamoyillari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni nazariy va amaliy jihatdan tahlil qiladi. Tadqiqotda mulk huquqining ijtimoiy vazifasi, uning konstitutsiyaviy chegaralari, shuningdek, milliy va xorijiy huquq tizimlarida mulkdan maqsadga zid, vijdotsiz yoki zarar yetkazish tarzda foydalanishni cheklash mexanizmlari o‘rganiladi. Maqolada xorijiy davlatlar qonunchilik tajribasi asosida mulk huquqining mutlaq emasligi, balki jamoat manfaatlari bilan uyg‘un holda amalga oshirilishi zarurligi asoslab beriladi. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan ko‘rilgan investitsiya shartnomasi bo‘yicha nizo misolida mulk huquqidan vijdotsiz foydalanish, hisobotlarni soxtalashtirish va ijtimoiy-iqtisodiy majburiyatlarni bajarmaslik kabi suiiste‘mol shakllari tahlil qilinadi. Xulosada mulk huquqini suiiste‘mol qilishning aniq mezonlarini FKda belgilash, monitoring va hisobdorlik tizimini kuchaytirish, shuningdek mulkning ijtimoiy vazifasini qonun darajasida mustahkamlash bo‘yicha takliflar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: xususiy mulk daxlsizligi, mulk huquqi, Konstitutsiyaning 65-moddasi, huquqni suiiste‘mol qilish, Fuqarolik kodeksi 9-moddasi, investitsiya majburiyatlari, shartnoma buzilishi, sud amaliyoti.

Abstract. This article provides a theoretical and practical analysis of the relationship between the constitutional guarantees of private property inviolability established in Article 65 of the Constitution of the Republic of Uzbekistan and the prohibition of abuse of rights enshrined in Article 9 of the Civil Code. The study examines the social function of property rights, their constitutional limitations, as well as mechanisms for restricting the use of property in a purpose-inconsistent, bad-faith, or harmful manner under national and foreign legal systems. Based on international legislative experience, the article substantiates that property rights are not absolute and must be exercised in harmony with public interests. Using a dispute concerning an investment agreement reviewed by the Supreme Court of Uzbekistan, the article

analyzes forms of abuse such as bad-faith use of property, falsification of reports, and failure to fulfill socio-economic obligations. The conclusion proposes defining clear criteria for abuse of property rights in the Civil Code, strengthening monitoring and accountability mechanisms, and legally reinforcing the social function of property.

Keywords: inviolability of private property, property rights, Article 65 of the Constitution, abuse of rights, Article 9 of the Civil Code, investment obligations, breach of contract, judicial practice.

Аннотация. В данной статье проводится теоретико-практический анализ взаимосвязи между гарантиями неприкосновенности частной собственности, закреплёнными в статье 65 Конституции Республики Узбекистан, и принципами недопустимости злоупотребления правом, установленными в статье 9 Гражданского кодекса. В исследовании рассматриваются социальная функция права собственности, его конституционные пределы, а также механизмы ограничения использования собственности вопреки её назначению, недобросовестно или с причинением вреда в национальных и зарубежных правовых системах. На основе анализа зарубежного законодательства обосновывается тезис о том, что право собственности не является абсолютным и должно осуществляться в гармонии с общественными интересами. На примере инвестиционного спора, рассмотренного Верховным судом Республики Узбекистан, анализируются формы злоупотребления правом собственности, такие как недобросовестное использование имущества, фальсификация отчётности и неисполнение социально-экономических обязательств. В заключении предлагается определить в Гражданском кодексе конкретные критерии злоупотребления правом собственности, усилить систему мониторинга и отчётности, а также законодательно закрепить социальную функцию собственности.

Ключевые слова: неприкосновенность частной собственности, право собственности, статья 65 Конституции, злоупотребление правом, статья 9 Гражданского кодекса, инвестиционные обязательства, нарушение договора, судебная практика.

Kirish. Xususiy mulk huquqi va uning daxlsizligi huquqiy davlatning asosiy ustunlaridan biri bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 65-moddasida mulkdor faqat qonunda belgilangan tartibdagina mulkidan mahrum qilinishi mumkinligi belgilangan. Mazkur konstitutsiyaviy kafolat fuqarolarning iqtisodiy erkinligini, mulkiy barqarorligini va huquqiy himoyasini ta‘minlashga xizmat qiladi. Biroq mulk huquqi mutlaq xarakterga ega emas, u ijtimoiy vazifani ham bajaradi va uni amalga oshirishda boshqa shaxslarning huquqlari, jamoat manfaatlari va qonun talablari inobatga olinishi shart. Shu boisdan, mulkdor o‘z huquqidan qasddan,

maqsadga zid yoki vijdotsiz tarzda foydalanganida, ya’ni boshqa shaxslarga zarar yetkazish, iqtisodiy raqobatni cheklash, atrof-muhitga zararli ta’sir ko‘rsatish orqali o‘z manfaatini mutlaqlashtirganida, bu holat huquqni suiiste’mol qilish sifatida baholanadi va Fuqarolik kodeksining 9-moddasida nazarda tutilgan huquqiy oqibatlar kelib chiqadi.

Amaliyotda mulk huquqini suiiste’mol qilish yer uchastkasidan maqsadga zid foydalanish, obyektini qayta jihozlashda qonun talablarini buzish, umumiy mulkdan foydalanishni asossiz cheklash, investitsiya majburiyatlarini bajarmaslik kabi turli ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi. Shuningdek, intellektual mulk, raqamli maydonlar, klasterlar va davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlarida ham suiiste’molning zamonaviy shakllari uchrab turibdi. Bunday hollarda Konstitutsiyaning 65-moddasi ikkinchi qismidagi mulk daxlsizligi kafolati mulkdorning noqonuniy xatti-harakatiga emas, balki uning qonuniy, vijdonli va adolatli foydalanish huquqiga tatbiq etiladi. Demak, Konstitutsiya mulkdan foydalanish erkinligini himoya qiladi, ammo uni suiiste’mol qilishni himoya qilmaydi. Shu ma’noda davlatning cheklov qo‘llashi yoki sud tomonidan mulkdorning ayrim xatti-harakatlariga daxldor qarorlar qabul qilinishi Konstitutsiyaga zid emas, aksincha qonun ustuvorligi va adolat tamoyillarining ta’minlanishi hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Xorijiy mamlakatlarda xususiy mulk huquqi huquqiy tartibotning asosiy institutlaridan biri sifatida mustahkamlangan bo‘lsada, amaliyotda mulk huquqidan suiiste’mol qilishni cheklash tamoyili deyarli barcha rivojlangan huquq tizimlarida qo‘llaniladi. Bu esa mulkka bo‘lgan hurmat va jamoat manfaatlarini himoya qilish o‘rtasida muvozanatni ta’minlaydi.

Germaniyada huquqida mulk huquqi Asosiy Qonunning 14-moddasi bilan kafolatlangan bo‘lib, unda “Eigentum verpflichtet”, ya’ni “mulk majbur qiladi” degan tamoyil belgilangan. Demak, mulkdor o‘z mulkidan faqat shaxsiy manfaati uchun emas, balki jamoat manfaatlariga zid bo‘lmagan holda foydalanishi shart. Germaniyaning Qo‘shnichilik huquqi haqidagi qonunlari, Yer kodeksi va Ekologik xavfsizlik to‘g‘risidagi qonunlar mulkdorning xatti-harakatlari boshqa shaxslarga zarar yetkazmaslik talabini qat’iy belgilaydi [1].

Fransiya Fuqarolik kodeksining 544-moddasi mulk huquqiga keng imkoniyatlar bersada, fransuz sud amaliyotida “détournement de droit” (huquqni yo‘nalishdan og‘dirish) doktrinasi mustahkam o‘rin olgan. Parij Apellyatsiya sudining bir qator qarorlarida mulkdorning faqat zarar yetkazish maqsadida amalga oshirgan harakatlari huquqni suiiste’mol qilish sifatida kvalifikatsiya qilinadi. Bu Fransiya huquqida mulk mutlaq huquq emas, ijtimoiylashgan huquq sifatida talqin qilinishini ko‘rsatadi [2].

AQSh huquq tizimida mulk huquqi Konstitutsiyaning V-bobi bilan himoya qilingan bo‘lsada, AQSH Oliy sudining precedentslarida “abuse of property rights” va “nuisance” doktrinalari keng qo‘llaniladi. Masalan, *Euclid v. Ambler Realty Co.* Ishi [3]da Oliy sud mulkdorning o‘z mulkidan jamoat manfaatlariga zid tarzda foydalanishi cheklanishi mumkinligini tadqiqot doirasiga kiritgan. Shuningdek, monopoliya va raqobatga zid xatti-harakatlar bo‘yicha Sherman qonuni ham mulkdan foydalanish erkinligi cheklanishi mumkinligini tan oladi [4].

Buyuk Britaniyada mulk huquqi umumiy huquq (common law) tamoyillariga asoslanadi va “lawful use of property must not amount to unreasonable interference” qoidasiga ko‘ra, mulkdor qo‘shnilarga yoki jamoat manfaatlariga asossiz zarar yetkazsa, uning harakatlari suiiste‘mol sifatida baholanadi. Britaniya sudlari “nuisance”, “trespass”, “abuse of rights” kabi doktrinalarni qo‘llagan holda mulkdan foydalanishni cheklaydi [5].

Yaponiya Fuqarolik kodesida ham mulk huquqi mutlaq huquq sifatida emas, balki ijtimoiy vazifaga ega huquq sifatida e‘tirof etiladi. Kodeksning 206-209-moddalari mulkdan foydalanish boshqa shaxslarga zarar yetkazmasligi shartligini belgilaydi [6]. Yaponiya Oliy sudi amaliyotidagi “Building Shadow Case” kabi ishlarda [7] qurilish orqali qo‘shni hududni soya ostida qoldirish ham huquqni suiiste‘mol qilish sifatida baholangan.

Shveysariya Fuqarolik kodeksi 2-moddasida “har qanday huquqni amalga oshirish vijdonlilikka zid bo‘lmasligi shart” deb belgilangan. U nafaqat mulk huquqiga, balki barcha fuqarolik huquqlariga tatbiq etiladi. Shveysariya huquqida mulkdan foydalanishning maqsadga zid, adolatsiz yoki faqat zarar yetkazishga yo‘naltirilgan shakllari ochiq-oydin suiiste‘mol sifatida baholanadi [8].

Ushbu tadqiqot xususiy mulk daxlsizligi hamda huquqni suiiste‘mol qilish institutining nazariy va amaliy jihatlarini o‘rganishga qaratilgan bo‘lib, metodologik asos sifatida zamonaviy huquqiy tadqiqotlarning kompleks yondashuvi qo‘llanildi. Tadqiqot davomida konstitutsion huquq, fuqarolik huquqi, xorijiy huquqiy tizimlar, iqtisodiy sud amaliyoti hamda huquq falsafasiga oid ilmiy manbalar tahlil qilindi.

Natijalar.

Mulk huquqni suiiste‘mol qilish bilan bog‘liq holatlar yuqorida qayd etib o‘tilganidek, investitsiya bilan bog‘liq nizolarda xam mavjud. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi iqtisodiy ishlar bo‘yicha sudlov hay‘ati kassatsiya instansiyasining 2023 yil 24 oktyabrdagi 4-1704-2101/1140-sonli iqtisodiy ishida mulk huquqini suiiste‘mol qilish masalasi o‘rganilgan.

Shunday qilib mazkur ish materiallaridan ma‘lum bo‘lishicha, “Andijon-Xanoy Ipagi” MCHJ va Davlat aktivlarini boshqarish agentligi o‘rtasida tuzilgan oldi-sotdi shartnomasiga ko‘ra, xaridorga nol qiymatda berilgan obyekt uchun javobgar

tomonidan 1 mlrd so‘m miqdorida investitsiya kiritish, pillani klaster usulida qayta ishlashni to‘liq yo‘lga qo‘yish, doimiy 50 nafar va mavsumiy 500 nafar ish o‘rni yaratish kabi investitsiyaviy-ijtimoiy majburiyatlar yuklangan.

Biroq, o‘tkazilgan nazorat o‘lchovlari, komissiya dalolatnomalari hamda bandlik markazi ma‘lumotlaridan javobgar majburiyatlarni to‘liq va o‘z vaqtida bajarmagani (investitsiya summasi 280 mln so‘mga qo‘shib yozilgani, pilladan ipak tola va gazlama ishlab chiqarish jarayonlari to‘liq ishga tushirilmagani, ish o‘rinlari belgilangan miqdorga yetmagani) aniqlanib, shu bois da’vogarning shartnomani bekor qilish va jarima undirish talabi asosli deb topilgan.

Sud tomonidan FK 382-384-moddalari qo‘llanib, shartnoma majburiyatlarining “jiddiy buzilishi” huquqiy mezoni tan olingan va javobgar taklif-xatlarga javob bermagani ham shartnomani bekor qilish uchun qo‘shimcha asos sifatida baholangan.

Kassatsiya shikoyatida keltirilgan investitsiya to‘liq kiritilgani, uskunalari o‘rnatilgani yoki eksport amalga oshirilgani kabi dalillar nizo obyektida aynan shartnomada ko‘zda tutilgan texnologik klaster to‘liq ishlaganini isbotlamasligi sababli rad etilgan. Shu tariqa, Oliy sud pastgi instansiyalar qarorlarini o‘zgarishsiz qoldirib, majburiyatlar to‘liq bajarilmaganligi, investitsiya obyektida bajarilgan ishlar hajmini sun‘iy oshirish holatlari aniqlangani va davlatga yetgan ehtimoliy iqtisodiy zarar mavjudligi sababli shartnomani bekor qilishni qonuniy deb topgan, bu esa investitsion shartnomalarda transparentlik, hisobdorlik va shartnoma intizomining majburiyatligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Mazkur nizoda huquqni suiiste‘mol qilish alomatlarini javobgar “Andijon-Xanoy Ipagi” MCHJning xatti-harakatlarida yaqqol kuzatiladi. Javobgar davlatdan nol qiymatda berilgan obyektning egallab turgan holda, shartnoma va qo‘shimcha kelishuvda belgilangan investitsiya majburiyatlari, ish o‘rinlari yaratish va klaster texnologiyasini joriy etish kabi asosiy vazifalarni o‘z vaqtida va lozim darajada bajarmagan. Bajarilgan ishlar haqidagi hujjatlarda 280 mln so‘mlik qo‘shib yozish, ishlab chiqarish jarayonlari to‘liq yo‘lga qo‘yilmagan bo‘lsada, uni “bajarilgan” sifatida ko‘rsatish, davlat organlarining bir qator taklif va ogohlantirish xatlariga javob bermaslik, kassatsiya shikoyatida esa real faktlarga nomos keladigan, boshqa obyektida ishlab chiqarilgan mahsulotlar bo‘yicha hujjatlarni nizo obyektiga taalluqli qilib ko‘rsatish kabi harakatlar Fuqarolik kodeksining 9-moddasida nazarda tutilgan huquqni vijdotsiz amalga oshirish va huquqni suiiste‘mol qilish mezonlariga mos keladi.

Sud bu holatlarni rasman “huquqni suiiste‘mol qilish” deb baholamagan bo‘lsada, majburiyatlarining jiddiy buzilishi, hisobotlarning ishonchsizligi va ijtimoiy vazifalarning bajarilmaganligi bevosita huquqni suiiste‘mol qilishning huquqiy-amaliy ko‘rinishlari sifatida baholanadi.

Muhokama. Xususiy mulk daxlsizligi to‘g‘risidagi konstitutsiyaviy kafolatlar mulkdorning huquqlarini muhofaza qilishga qaratilgan bo‘lsada, ular mutlaq xarakterga ega emas. Konstitutsiyaning 65-moddasi mulkdan foydalanish erkinligini ta‘minlagan holda, ushbu huquq faqat qonuniy, vijdonli va adolatli tarzda amalga oshirilgandagina himoya qilinishini nazarda tutadi.

Mulk huquqining ijtimoiy vazifasi, boshqa shaxslar manfaatlari va jamoat ehtiyojlari bilan uyg‘unlashgan holda amal qilish tamoyili nafaqat milliy huquqiy tizimlarda, balki Germaniya, Fransiya, AQSH, Britaniya, Yaponiya va Shveysariya kabi rivojlangan davlatlarda ham umumiy huquqiy qoida sifatida qo‘llaniladi.

“Andijon-Xanoy Ipagi” MCHJ bilan bog‘liq nizo amaliyotda mulk huquqining suiiste‘mol qilinishi qanday namoyon bo‘lishini yaqqol ko‘rsatib berdi. Davlatdan nol qiymatda berilgan obyekt evaziga yuklangan investitsiyaviy va ijtimoiy majburiyatlarning bajarilmasligi, hisobotlarda ma‘lumotlarni sun‘iy ravishda oshirish, texnologik jarayonlarni to‘liq yo‘lga qo‘ymaslik, ish o‘rinlarining kerakli miqdorda tashkil etilmasligi, davlat organlari tomonidan yuborilgan taklif va ogohlantirishlarga munosabat bildirilmasligi kabi holatlar Fuqarolik kodeksining 9-moddasida nazarda tutilgan vinoyatsizlik, vijdonlilik va adolat tamoyillarining buzilishi, ya‘ni huquqni suiiste‘mol qilishning yaqqol huquqiy-amaliy ko‘rinishlaridir.

Sudning shartnomani bekor qilish va jarima undirish haqidagi qarorining asosiligi shundaki, u mulkdorning iqtisodiy erkinligini cheklamagan, balki mulk huquqidan ijtimoiy mas‘uliyatdan qochib, davlat va jamoat manfaatlariga zarar yetkazish maqsadida noto‘g‘ri foydalanish holatini bartaraf etgan. Bu holat Konstitutsiyaning 65-moddasi, FK 382-384-moddalari va huquqni suiiste‘mol qilish doktrinasiga to‘la mos keladi.

Shunday qilib, mazkur nizo milliy huquq tizimidagi muhim tamoyilni yana bir karra tasdiqlaydi. Konstitutsiya mulk huquqini himoya qiladi, ammo mulkdorning huquqni suiiste‘mol qilishini himoya qilmaydi. Mulkdan foydalanish adolat, qonuniylik va ijtimoiy mas‘uliyat asosida amalga oshirilgandagina uning daxlsizligi Konstitutsiyaviy kafolat sifatida tatbiq etiladi.

Xulosa.

Taklif sifatida, avvalo, Fuqarolik kodeksida mulk huquqini suiiste‘mol qilishning aniq huquqiy mezonlarini belgilash, xususan mulkdan maqsadga zid foydalanish, ijtimoiy vazifani bajarmaslik, boshqa shaxslarga qasddan zarar yetkazish kabi holatlarni mustaqil tarzda kodda aks ettirish maqsadga muvofiqdir.

Shuningdek, investitsiyaviy majburiyatlarni bajarish yuzasidan monitoring va hisobdorlik mexanizmlarini kuchaytirish, hisobotlarni elektron platforma orqali real vaqt rejimida taqdim etish va soxtalashtirilgan ma‘lumotlar uchun huquqiy javobgarlikni oshirish amaliyot samaradorligini ta‘minlaydi.

Bundan tashqari, Germaniya va Yaponiya davlatlari tajribasi asosida mulk huquqining ijtimoiy vazifasini milliy qonunchilikda aniqlash, davlatdan nol qiymatda yoki imtiyozli shartlarda olingan mulk bo‘yicha ijtimoiy-iqtisodiy majburiyatlarning huquqiy tabiati va bajarilishini alohida tartibda belgilash maqsadga muvofiqdir.

Davlat organlari va mulkdor o‘rtasidagi munosabatlarda ochiqlik, hisobdorlik va ogohlantirish mexanizmlarini institutsional asosda takomillashtirish, shu jumladan mulkdan foydalanishni tekshirishda standartlashtirilgan chek-listlar, elektron dalolatnomalar va jamoat monitoringi instrumentlarini joriy etish huquqni suiiste‘mol qilish holatlarini keskin kamaytiradi. Shu yo‘l bilan Konstitutsiyaning 65-moddasida nazarda tutilgan mulk daxlsizligi kafolati adolat, qonuniylik va ijtimoiy mas‘uliyat tamoyillari bilan uyg‘un holda, amalda to‘liq ta‘minlanishi mumkin.

References:

1. Bundesministerium der Justiz. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_14.html
2. Legifrance. Code civil — Article 544. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429861/
3. Village of Euclid v. Ambler Realty Co., 272 U.S. 365 (1926) U.S. Supreme Court. Euclid v. Ambler Realty Co. URL: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/272/365/>
4. National Archives. The Constitution of the United States: Fifth Amendment. URL: <https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript>.
5. British and Irish Legal Information Institute (BAILII). URL: <https://www.bailii.org/>
6. Japanese Law Translation Database. Civil Code (Japan). URL: <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/174>
7. “Building Shadow Case”, Supreme Court of Japan, 1968. Supreme Court of Japan Decisions Database.
8. URL: https://www.courts.go.jp/app/hanrei_en/
9. Fedlex — Swiss Law Database. Swiss Civil Code (ZGB). URL: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/en
10. Р.Ж.Рузиев.О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
11. D. A. Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115